

УДК 541-67;863

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН»

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Рассмотрим возможности применения современных компьютерных технологий на конкретном примере изучения темы «Электромагнитные волны» в курсе физики средней школы. При изложении данного материала достаточно подробно рассматриваются свойства волн и их различные приложения. Описание же самого процесса их излучения в большинстве учебников ограничивается более или менее подробным рассказом об опытах Герца, и основных принципах работы вибратора Герца.

Ключевые слова: компьютерная техника, информационные технологии, электромагнитные волны, ИКТ, физика.

В последнее время в процесс обучения физике активно входит персональный компьютер. Это происходит, по крайней мере, по трем причинам.

Во-первых, общий процесс компьютеризации всех сфер деятельности затронул и обучение, и компьютер становится помощником учителя и учащихся на уроках почти любого предмета. Во-вторых, это настолько распространенный инструмент физика-исследователя, что наряду с теоретической и экспериментальной физикой выделяют новый раздел – компьютерную физику.

Наконец, школьный курс информатики нуждается в поддержке со стороны курса физики, когда речь заходит об устройстве компьютера, принципах функционирования отдельных его элементов, и, в свою очередь, даёт материал, вызывающий большой интерес учащихся. В результате компьютер оказывается в курсе физики в роли и средства обучения, и предмета изучения.

Наличие в кабинете физики хотя бы одной ПЭВМ при условии, что она снабжена достаточно большим экраном, позволяет использовать её в основном для иллюстраций объяснения нового материала. Кроме того, компьютер может быть включен в состав установки для демонстрационного эксперимента. При наличии двух-трех компьютеров можно организовать индивидуальный компьютерный опрос учащихся, предоставить некоторым из них возможность поработать с компьютерными тренажерами. Также можно организовать внеурочную и самостоятельную работу учащихся.

Данный материал даёт представление лишь об образовании электромагнитных волн в вакууме. Механизм их излучения в среде (образование излучения Вавилова-Черенкова) вообще не рассматривается. На наш взгляд объяснение процесса образования электромагнитных волн только одним способом, обусловленным ускоренным движением зарядов, приводит к формированию у учащихся несколько одностороннего и ограниченного представления. Поэтому анализ и обсуждение механизма черенковского излучения явилось бы хорошим дополнением к учебникам и способствовало бы более глубокому осмыслению процессов рождения волн.

С целью объединения и систематизации данного материала нами был разработан элективный курс. Чтобы сделать информацию доступной и удобной для использования мы создали электронное пособие по данному курсу, которое имеет удобный интерфейс для пользователей. Данный продукт могут использовать даже люди, не обладающие компьютерной грамотностью. Пособие имеет страницу с содержанием, с которой можно переместиться в любой раздел и вернуться назад.

Оно включает в себя теоретический материал об электромагнитных волнах (5 тем). Ученик может ознакомиться с ним, перейти к странице с контрольными вопросами и ответить на них для самопроверки.

Данное пособие даёт возможность проверить свои знания после изучения тем с помощью теста учащимся и осуществить контроль усвоения материала учителям. После прохождения тестирования ученик и педагог получают информацию о количестве выполненных заданий и отметку ученика.

Также оно включает список рекомендуемой литературы для самостоятельного изучения и некоторые наглядные пособия.

Электронное пособие содержит каталог биографий учёных, внесших значительный вклад в развитие теории излучения электромагнитных волн. На наш взгляд, данный программный продукт достаточно многофункционален. Он даёт возможность учащимся познакомиться с материалом, проконтролировать его усвоение после каждой темы и в целом после изучения курса полностью. Также пособие является хорошим помощником для учителя.

Использование компьютерных возможностей при изучении темы «Электромагнитные волны» повысит интерес детей к данному материалу, что приведёт к более детальному их пониманию сущности процессов образования волн в вакууме и в среде. Эти знания позволят расширить кругозор учащихся.

В целом, как показывает наш опыт работы, привлечение компьютера на уроках физики даёт значительные результаты. Излагаемый материал можно сделать более красочным, наглядным и доступным для понимания. Появление компьютера на уроке физики сразу настраивает учащихся на то, что занятие будет интересным. Это даёт возможность повысить мотивацию учеников. Многофункциональность возможного использования компьютера на уроках физики позволяет облегчить и автоматизировать работу учителя.

В связи с активным внедрением информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения физике, появляются новые требования к подготовке будущих педагогов. Учитель должен обладать компьютерной грамотностью, чтобы применять возможности современных ЭВМ в своей деятельности. Студентов нужно в процессе обучения знакомить с новыми информационными ресурсами и программными средствами, а также учить использовать их на практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Организация образовательного процесса при реформировании системы образования на современном этапе // Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании, Сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 27-28 марта 2024 г., ст. 37-44.
6. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.